

ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ ПРОЗРАЧНЫХ ЯЩИКОВ

¹Б.С. Расаходжаев, ²Ж.З. Ахадов, ³У.З. Ахмаджонов, ⁴А.Р. Хамдамов, ⁵Ж.Ж. Шоимов,
⁶С. Ахматова

^{1,2,3,4,5,6}Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Республики Узбекистан, г. Ташкент

^{1,2,3,4,5,6}Научно-технический центр Академии наук, г. Ташкент, Узбекистан

^{1,2,3,4,5,6}Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427340>

***Аннотация.** Нами разработана нестационарная тепловая модель для определения тепловых характеристик солнечных теплиц. В целях проведения экспериментов по разработанной нестационарной тепловой модели солнечных теплиц, нами сконструировано два одинаковых прозрачных ящика размерами 0,80x0,65x0,80м. Прозрачные ящики имеют прямоугольные формы. Один прозрачный ящик - со стеклянными стенками, а другой - с полиэтиленовыми. Результаты экспериментов показывают, что характеристик окружающей среды существенно влияют на тепловые режимы внутри прозрачных ящиков с пленочными и стеклянными прозрачными стенками. В настоящее время продолжаются проведения экспериментов по исследованию влияния тепловых характеристик окружающей среды на тепловые режимы прозрачных ящиков.*

***Ключевые слова:** солнечная теплица, тепловая модель, нестационарная тепловая модель, прозрачные ящики, тепловые режимы, температура воздуха, температура окружающей среды.*

Вопросы энергосбережения актуальны в строительстве (здания и сооружения), в солнечных тепловых установках, а также в теплицах. Для решения задач энергосбережения, в частности, необходимо создавать нестационарные тепловые модели таких объектов, максимально учитывающие их основные параметры в максимально возможной степени. Многофакторный характер проблемы приводит к тому, что в настоящее время в основном используются упрощенные методы их вычислительного анализа, в основном основанные на стационарных моделях [1-4].

В работах [5-6] рассматривается нестационарная единая тепловая модель солнечного водонагревателя, которая позволяет исследовать динамику температур нагрева основных элементов солнечного водонагревателя (прозрачного ограждения, приемника, теплоизолирующего грунтового дна).

Исследование основных конструктивных параметров энергоэффективных солнечных теплиц и их основных компонентов для определения коэффициентов светопропускания прозрачного ограждения рассмотрены в работе [7].

Нами разработана нестационарная тепловая модель для определения тепловых характеристик солнечных теплиц. Для проведения экспериментов по разработанной нестационарной тепловой модели солнечных теплиц, нами сконструировано два одинаковых прозрачных ящика размерами 0,80x0,65x0,80 м. Прозрачные ящики имеют прямоугольные формы. Один прозрачный ящик - со стеклянными стенками, а другой - с полиэтиленовыми. Исследовано влияние тепловых характеристик окружающей среды и

тепловые режимы внутри прозрачных ящиков с пленочными и стеклянными прозрачными стенками.

Схемы и конструкции прозрачных ящиков с пленочными и со стеклянными стенками представлены на рисунке 1.

Прозрачный ящик
со стеклянными стенками

Прозрачный ящик
с полиэтиленовыми стенками

Рис.1. Схемы и конструкции прозрачных ящиков с пленочными и со стеклянными стенками.

Результаты суточных измерений температуры воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и полиэтиленовыми стенками представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты суточных измерений температуры воздуха в окружающей среде и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и с полиэтиленовыми стенками на 26.07.2024 г.

Как видно из рисунка 2, результаты суточных измерений температуры воздуха окружающей среды и внутри прозрачных ящиков со стеклянными и с полиэтиленовыми стенками на 27.06.2024г. При температуре воздуха окружающей среды в 13:47 имеет максимальное значение 42°C, проходя через прозрачный ящик с полиэтиленовыми стенками, имеет среднее значение 59°C, разность температур воздуха составляет 17 °C. Это объясняется тем, что полиэтиленовыми стенками прозрачного ящика поглощается часть тепла, что приводит ограничению теплообмена через воздух при этом внутри прозрачного ящика образуется истинный парниковый эффект, что приводит к повышению температуры

воздуха внутри ящика на 28 %. А проходя через прозрачный ящик со стеклянными стенками, температура воздуха имеет среднее значение 68°C, разность температур воздуха составляет 26 °С. Это объясняется тем, что солнечные лучи проходя со стеклянными стенками прозрачного ящика внутри прозрачного ящика образуется парниковый эффект, поглощается часть тепла, что приводит к повышению температуры воздуха внутри ящика на 38 %.

REFERENCES

1. В.Н. Куприянов, Проектирование теплозащиты ограждающих конструкций, Казань, 163 (2011).
2. Руководство по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий, Стройиздат, Москва, 141 (1985).
3. Р.Р. Авезов, А.Ю. Орлов, Солнечное отопление и горячее водоснабжение, Издательство «Наука», Ташкент, 284.
4. В.В. Покотилов, М.А. Рутковский, Использование солнечной энергии для повышения энергоэффективности жилых зданий, Минск, 64 (2015).
5. Б. Расходжаев, А.И. Исманжанов, Ш.И. Клычев, Солнечные установки для индивидуального использования в сельской местности и роговых районах, РФ. Изд. НОО «Профессиональная наука», 131 (2020).
6. Исманжанов А.И., Клычев Ш.И., Рассходжаев Б.С., Токонова Т.С., Бородин Д.В, Тепловая эффективность солнечных коллекторов для нагрева грунтовых вод, Appl. Sol. Energy, 47, 4, 318-320 (2011).
7. А.И. Исманжанов, Ш.И. Клычев, Б.С. Расходжаев, З.К. Ермекова, Исследования по определению коэффициентов светопропускания прозрачной защиты, Гелиотехника, 6, 84-87 (2018).